

Semptom Health Researches

home page : www.semptom.org

ÇÖLYAK HASTASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

PROBLEMS FACED BY STUDENTS WITH CELIAC DISEASE AND SOLUTION SUGGESTIONS: A SOCIOLOGICAL APPROACH

Ayşe Jülide AKZEYBEK, Sosyolog, Matematik Öğretmeni (MEB), <https://orcid.org/0009-0006-6433-3682>

Doç. Dr. Sergender SEZER, Sosyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sergender@mu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-7097-8691>

Özet

Çölyak hastalığı, gluten içeren gıdalara karşı bağışıklık sisteminin ömür boyu süren tepkisiyle tanımlanan kronik bir hastalıktır. Tıbbi boyutlarının ötesinde çölyak, bireylerin gündelik yaşamını, sosyal ilişkilerini, beslenme pratiklerini ve akademik süreçlerini derinden etkileyen çok boyutlu bir toplumsal olgu niteliğindedir. Öğrencilik yaşamında çölyak hastalarının karşılaştığı başlıca sorunlar arasında güvenli glutensiz gıdaya erişimde güçlükler, üniversite ve yurt yemekhanelerinde yüksek çapraz bulaş riski, sosyal etkinliklerde dışlanma, çevrenin yetersiz farkındalığı ve damgalanma bulunmaktadır. Bu sorunlar yalnızca bireysel düzeyde değil, yapısal düzeyde de sağlık eşitsizliklerini yeniden üretmektedir.

Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) merkez kampüsünde öğrenim gören çölyak hastası öğrencilerin deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında sekiz öğrenciyle yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, çölyak hastalığının öğrencilerin akademik başarılarını, gündelik rutinlerini, toplumsal ilişkilerini ve psikolojik iyilik hallerini çok boyutlu biçimde etkilediğini göstermektedir.

Kuramsal çerçevede Goffman'ın damga (stigma) teorisi, Bourdieu'nün sermaye (ekonomik, kültürel, sosyal, sembolik) ve habitus kavramları, Beck'in risk toplumu yaklaşımı ile sağlık eşitsizliği ve gıda güvencesi kuramlarından yararlanılmıştır. Bu yaklaşımlar, hastalığın yalnızca biyolojik bir durum değil; toplumsal yapılar, sınıfsal eşitsizlikler, modern toplumun risk üretim mekanizmaları ve güç ilişkileri içinde şekillenen bir deneyim olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırma, niteliksel perspektifle fenomenolojik yaklaşım kullanılarak yürütülmüş; veriler tematik analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, katılımcıların yaşadığı zorlukların yalnızca bireysel çabalarla aşılmasının mümkün olmadığı, kurumsal politikaların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve gıda erişim altyapısının iyileştirilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çölyak Hastalığı, Sosyal Dışlanma, Sağlık Sosyolojisi, Sağlıkta Eşitsizlik, Sosyal ve Kültürel Sermaye, Damgalanma

Abstract

Celiac disease is a chronic condition defined as a lifelong immune response to gluten-containing foods. Beyond its medical dimension, it is a multifaceted social phenomenon that profoundly influences individuals' daily lives, social relationships, dietary practices, and academic trajectories. The primary challenges faced by students with celiac disease include difficulties in accessing safe gluten-free food, a high risk of cross-contamination in university and dormitory cafeterias, exclusion from social activities, insufficient public awareness, and stigmatization. These problems reproduce health inequalities not only at the individual level but also at the structural level.

This study aims to examine the experiences of students with celiac disease at the main campus of Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU). In-depth, semi-structured interviews were conducted with eight students diagnosed with celiac disease. The findings reveal that the condition affects students' academic performance, daily routines, social relationships, and psychological well-being in multidimensional ways.

The theoretical framework draws on Goffman's theory of stigma; Bourdieu's concepts of capital—economic, cultural, social, and symbolic—and habitus; Beck's risk society approach; as well as theories of health inequality and food security. These perspectives demonstrate that illness is not merely a biological condition, but an experience shaped by social structures, class inequalities, risk-producing mechanisms of modern society, and power relations.

The study adopted a qualitative, phenomenological approach, and the data were analyzed thematically. Results indicate that the difficulties faced by participants cannot be resolved solely through individual coping strategies. Strengthening institutional policies, raising public awareness, and improving food access infrastructure are essential for ensuring social inclusion and health equity.

Keywords: Celiac Disease, Social Exclusion, Sociology of Health, Health Inequality, Social and Cultural Capital, Stigma

GİRİŞ

Modern üniversite kampüsleri, yalnızca eğitim-öğretim süreçlerinin yürütüldüğü alanlar değil; aynı zamanda öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığı çok katmanlı toplumsal mikro sistemlerdir. Ancak bu alanlarda farklı sağlık ihtiyaçlarına sahip bireyler, çoğu zaman görmezden gelinmekte, yeterince desteklenmemekte ya da yapısal koşullar nedeniyle dışlayıcı deneyimlere maruz kalmaktadırlar. Bu farklı ihtiyaçları zorunlu kılan çölyak hastalığı da sadece bir sağlık sorunu olarak değil, yaşam tarzını bütünüyle etkileyen, bireyin sosyal yaşamla etkileşimini dönüştüren, bireylerin sosyal katılım, gündelik yaşam pratikleri, olanaklar ve bu olanaklara erişim biçimleri üzerinde belirleyici etkisi olan bir durumdur. Bu nedenledir ki bu çalışma, üniversite öğrencilerinin çölyak hastalığıyla birlikte kampüs yaşamını nasıl deneyimlediklerini sosyolojik bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda Türkiye'deki üniversite sisteminde henüz görünür olmayan bir soruna dikkat çekmektedir.

Çölyak hastası bireyler için glutensiz bir diyetin ömür boyu uygulanması zorunlu olup, bu durum gıda güvencesi, sosyo-ekonomik kaynaklara erişim, sosyal dışlanma ve kurumsal destek eksikliği gibi çok boyutlu sorun alanlarını beraberinde getirmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri, ailesel destekten uzakta, ekonomik kısıtlılıklarla mücadele ederek kampüs yaşamına uyum sağlamaya çalışırken, çölyak hastalığı ile baş etme süreçlerinde ek yapısal engellerle karşılaşmaktadır.

Bu bağlamda, bu araştırma Türkiye'de üniversite sistemi içinde çölyak hastalığı yaşayan öğrencilerin deneyimlerini sosyolojik bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, sağlık sosyolojisi, beden sosyolojisi ve engellilik çalışmaları literatürüne katkı sunmayı hedeflerken; aynı zamanda üniversitelerin sağlık, beslenme ve sosyal destek politikalarına yönelik yapısal dönüşüm ihtiyacına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, araştırma çölyak hastası üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamındaki görünürlüğünü artırmak ve sağlık hakkı, beslenme hakkı ile eşit erişim ilkeleri doğrultusunda yapılması gereken yapısal düzenlemelere dair öneriler sunmak üzere tasarlanmıştır.

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Çölyak Hastalığı: Tanım, Tarihçe ve Biyolojik Temeller

Çölyak kelimesi Türkçe'ye yeni ve yanlış bir telafuz sonucu girmiş bir kelimedir. Çölyak hastalığı, gluten içeren buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan prolaminlere karşı bağışıklık sisteminin oluşturduğu ömür boyu süren bir tepkiyle karakterize edilen kronik bir otoimmün temelli ince bağırsak rahatsızlığıdır (Giménez-Bastida et al., 2015; Soya ve Ün, 2014; Özçiftçi-Ertuğral, 2019). İlk olarak M.S. 2. yüzyılda Kapadokyalı hekim Aretaeus tarafından tanımlanan bu hastalık, yüzyıllar boyunca farklı isimler ve tedavi denemeleriyle anılmış, ancak bilimsel olarak 20. yüzyılın ortalarından itibaren net biçimde anlaşılmaya başlanmıştır (Losowsky, 2008; Dicke, 1950). Hastalığın yalnızca çocukları değil, her yaştan bireyi etkileyebileceği 1960'lardan itibaren kabul görmüş, 1969'da ise

tanı kriterleri Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN) tarafından belirlenmiştir. 1969'da Interlaken toplantısında ortaya konulan bu kriterler, ilk tanı aşamasında üç seri ince bağırsak biyopsisini (glutenli diyet sırasında, glutensiz diyet sonrası ve gluten yüklemesi sonrası) zorunlu kılarak çölyak hastalığının kalıcı gluten duyarlılığına dayandığını vurgulamıştır. Bu tanım, hastalığın yalnızca çocukluk dönemiyle sınırlı olmadığını, farklı yaşlarda ve değişken klinik formlarda görülebileceğini ortaya koymuştur (Walker-Smith et al., 1990).

Hastalığın temel biyolojik süreci, glutenin ince bağırsaktaki villus yapısına zarar vererek sindirim ve emilim fonksiyonlarını sekteye uğratmasıdır. Bu süreç, besin eksikliklerinden gelişimsel bozukluklara, bağışıklık sistemini ilgilendiren komplikasyonlara kadar çok sayıda fizyolojik soruna yol açmaktadır (Mearin, 2007; Özçiftçi-Ertuğral, 2019). Tanı sürecinde serolojik testler ve bağırsak biyopsisi öne çıkarken, tedavi için hâlen tek seçenek ömür boyu sürdürülen sıkı bir glutensiz diyetdir (Theethira & Dennis, 2015; Akbulut ve Ensari, 2020; Makharia, 2014). Ancak bu diyeti sürdürmek her birey için kolay olmamaktadır.

20. yüzyılın ortalarında, II. Dünya Savaşı sırasında tahıl kıtlığı nedeniyle çölyaklı çocukların semptomlarında gözlenen düzelmeye, buğday proteinleri ile hastalık arasındaki ilişki Hollandalı çocuk hekimi Willem Dicke tarafından bilimsel olarak ortaya konmuştur (Dicke, 1950). Günümüzde çölyak hastalığının HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 gibi genetik yatkınlıklarla güçlü biçimde ilişkili olduğu, ancak çevresel faktörlerin (özellikle gluten tüketimi) hastalığın ortaya çıkmasında tetikleyici rol oynadığı bilinmektedir (Soya ve Ün, 2014). Bu yönüyle bakıldığında toplumdaki sınıfsal yapının, sosyal çevrenin, ekonomik gelir düzeyinin ve bunlara bağlı olarak beslenme kültürünün etkileri bu hastalığın ortaya çıkmasında oldukça etkilidir.

2. Prevalans ve Kamusal Farkındalık

Çölyak hastalığının küresel prevalansı %1 civarında seyrederken, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki oranlarla benzer şekilde Türkiye'de de yakın sıklıklar bildirilmiştir (Ertekin vd., 2005; Dalgıç vd., 2011). Türkiye'deki çalışmalarda sıklığın %0,47 ile %1 arasında olduğu belirlenmiştir (Dalgıç vd., 2011; Harmancı, 2008). Ancak bu orana rağmen, çölyak hastalarının önemli bir kısmı henüz tanı almamış durumdadır. Bunun başlıca nedenleri arasında toplumda çölyak farkındalığının düşük olması, tanı sürecinde karşılaşılan güçlükler ve glutensiz diyetin ekonomik maliyeti yer almaktadır (Tatar vd., 2004; Ün ve Aydoğdu, 2003). Çölyak hastalığının yaygınlığı, özellikle buğday temelli beslenme kültürüne sahip ülkelerde daha yüksek düzeydedir (Cummins & Roberts-Thompson, 2002). Bununla birlikte, hastalığın tanılma oranı bu sıklıkla örtüşmemekte; farkındalık eksikliği, yanlış tanımlar ve sınırlı kamusal destek nedeniyle çölyak hastalarının büyük bir bölümü sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadır. Bir başka çalışmaya göre kültürel, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olan çölyak hastalığı ve hastalarının yaşadığı sosyo-ekonomik sorunları ortaya çıkarma amacıyla kuramsal

çerçevede çölyak hastalığının tarihçesi, sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutları irdelenmiştir (Kaya, 2020). Çalışmalar göstermektedir ki, çölyak hastası bireylerin yaşamları boyunca farklı kronik hastalıklardan muzdarip olmalarında ve yine bu duruma bağlı olarak sosyal hayatlarında ve psikolojik boyutta sorunlar yaşamalarında etkili olabilmektedir.

Özellikle eğitim kurumlarında çölyak hastalarının ihtiyaçlarına yönelik politika ve düzenlemelerin yetersizliği dikkat çekicidir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen sağlık protokollerinde çölyak hastalığına dair özel düzenlemeler yer almazken, yalnızca öğretmenlere yönelik bilgilendirme rehberleri ile sınırlı kalmıştır (HSGM, 2018; Alireisoğlu ve Özsoy, 2023). Üniversite kampüslerinde ise bu eksiklik daha da belirgin hale gelmekte, glutensiz ürünlere erişim, yemek hizmetleri, kantin düzenlemeleri ve sosyal etkinliklerde kapsayıcılık gibi alanlarda sistematik dışlanma yaşanmaktadır.

3. Sosyolojik Yaklaşım ve Teorik Arka Plan

Bu çalışmada çölyak hastalığı yalnızca bir tıbbi durum olarak değil; sınıfsal, kültürel, toplumsal cinsiyet ve gündelik yaşam pratikleriyle şekillenen bir "yaşam biçimi" olarak ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerin sağlığa dair kuramları, çölyak gibi kronik hastalıkların yalnızca fizyolojik etkilerini değil, bireyin sosyal gruplarla ve toplumla kurduğu ilişki ağını nasıl dönüştürdüğünü de anlamaya yöneliktir.

a) Goffman'ın Damga (Stigma) Teorisi

E. Goffman (1963; 2008), bireylerin toplum tarafından kabul edilen normlara uymayan özellikleri nedeniyle dışlanabileceğini belirtmiştir. Kampüs ortamında çölyak hastaları, özel diyet uygulamaları nedeniyle "zor" bireyler olarak etiketlenilmekte, sosyal etkinliklerde dışlanmakta ve yemek organizasyonlarında görünmez hâle gelebilmektedir. Bu, öğrencilerde sosyal geri çekilmeye ve toplumsal izolasyona yol açabilmektedir.

Son yıllarda glutensiz beslenme bir moda olarak "sağlıklı yaşam biçimi" adı altında medya ve popüler kültür tarafından yüceltilmektedir. Bu durum glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarının sosyal ortamlar 'modaya uyan şımarık tipler' olarak algılanmaları sonucunu doğurabilmekte hastalığın zorunlu yapısı ise görünmez kılınmaktadır (Jones & Silver, 2015). Bu bağlamda, Goffman'ın damga kavramı tersine işleyerek çölyak hastalarının gerçek ihtiyaçları hafife alınmakta, hatta sağlık gerekçeleriyle değil "trende uyanlar" olarak algılanmalarına neden olmaktadır.

b) Bourdieu'nün Sermaye Türleri ve Habitus Kavramı

P. Bourdieu'ye göre bireyin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye türleri yaşam deneyimlerini ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemektedir (Bourdieu, 1986). Glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları ve sınırlı bulunabilirliği ekonomik sermayesi düşük bireyleri doğrudan etkilemektedir. Aileden gelen beslenme kültürü ve hastalıkla baş etme biçimleri ise habitus kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir.

Öte yandan glutensiz beslenme, sağlıklı bireyler arasında kültürel sermayenin bir göstergesi hâline gelmiştir. "Temiz beslenme", "organik yaşam" gibi söylemler, üst ve orta sınıf mensubu bireylerin kendilerini tanımladıkları tüketim pratiklerine dönüşmüştür (Guthman, 2003). Bu durum, çölyak hastalarının glutensiz ürünlere erişimini yalnızca ekonomik değil, sembolik olarak da güçleştirmekte, bu diyet "lüks" bir tercihe indirgenmektedir.

c) Ulrich Beck'in Risk Toplumu Yaklaşımı

Beck (1992), modern toplumların artık yalnızca doğal değil, insan eliyle üretilen risklerin tehdidi altında olduğunu belirtir. Çölyak hastalığı da modern gıda sistemlerinin ürünlerinden biri olan glutenin endüstriyel üretimle yaygınlaşması sonucu daha görünür hâle gelmiştir. Ancak çölyak hastalarının yaşadığı riskler yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda yapısaldir: kampüste çapraz bulaşma riski, uygun yemek alternatiflerinin yokluğu ve etiket yetersizliği gibi faktörler öğrencilerin gündelik yaşamlarını tehdit eder.

d) Sağlık Eşitsizliği ve Gıda Güvencesi Teorileri

Marmot'a (2005) göre sosyal eşitsizlikler bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkiler. Glutensiz ürünlere erişim yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mekânsal ve kültürel erişilebilirlik açısından da dezavantajlı bireyler için daha büyük bir sorundur. Gıda güvencesi kavramı, yalnızca kalori ihtiyacını karşılamak değil, sağlıklı ve bireyin ihtiyaçlarına uygun besine sürdürülebilir şekilde ulaşabilmeyi de içerir (FAO, 2006).

Glutensiz ürünlerin "premium" ürünler olarak pazarlanması, çölyak hastalarını piyasa içindeki en kırılgan tüketicilerden biri hâline getirmektedir. Bu durum, Sandel'in (2012) belirttiği üzere sağlık hakkının, piyasa mantığına teslim edilmesiyle ilişkilidir.

4. Toplumsal Cinsiyet ve Çölyak

Kautto vd. (2017) ve Rodriguez-Almagro vd. (2019) gibi çalışmalar, çölyak hastalığının kadınlar üzerindeki sosyal ve psikolojik yükünün daha fazla olduğunu göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin hastalıkla baş etme biçimlerini şekillendirmekte; kadınlar, sosyal normlar ve bakım sorumlulukları nedeniyle hastalıkla baş etmede daha görünür ve baskılanmış deneyimler yaşamaktadır.

Üniversite öğrencileri arasında yapılan gözlemler, kadın çölyak hastalarının yemek organizasyonlarından dışlanma, sosyalleşme süreçlerinde yalnızlaşma ve "problemlili birey" olarak etiketlenme deneyimlerini daha sık yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin yemek yapma pratikleriyle erken yaşlardan itibaren nasıl içselleştirildiğiyle yakından ilişkilidir. Toplumda hâlen yaygın olan ataerkil normlara göre, kız çocuklarına sosyalleşme sürecinde yemek yapma, mutfağı organize etme, sofraya uygunluk gösterme gibi beceriler kazandırılırken, erkek çocuklar bu alanın dışında tutulmakta ya da bu sorumluluktan muaf bırakılmaktadır (DeVault, 1991; Beagan et al., 2008).

Bu bağlamda, üniversiteye geldiklerinde çölyak hastası kadın öğrencilerin kendi yemeklerini hazırlama konusunda görece daha donanımlı oldukları; buna karşın erkek öğrencilerin glutensiz diyeti uygulamakta daha bağımlı, güvensiz ve dışa bağımlı hâle geldikleri görülmektedir. Ancak bu beceri avantajı, kadın öğrencilerin sağlık sorumluluğunu içselleştirmeleriyle birleştiğinde onları aynı zamanda bakım yükünün ve damgalanmanın da merkezi hâline getirmektedir. Kadın çölyak hastaları hem kendi ihtiyaçlarını organize etmek zorunda kalmakta hem de çevreleri tarafından "fazla titiz", "zor", "uyumsuz", "asosyal", "kibirli" gibi etiketlerle karşılaşabilmektedirler. Bu da çölyak hastalığının yalnızca tıbbi değil, toplumsal cinsiyetle kesişen bir yük olduğunu göstermektedir.

YÖNTEM

Bu araştırma, nitel bir çalışma olup fenomenolojik yaklaşım benimsenmiştir. Fenomenoloji, bireylerin yaşadıkları olguları nasıl deneyimlediklerini, bu deneyimlere nasıl anlam verdiklerini derinlemesine incelemeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir (Creswell, 2013). Fenomenolojik yaklaşım, bireyin öznel yaşantısını merkeze alarak, deneyimlerin anlam boyutuna ulaşmayı hedefler. Bu bağlamda, çölyak hastalığı gibi bireyin gündelik yaşamını, sosyal ilişkilerini, ekonomik ve kültürel konumunu doğrudan etkileyen bir sağlık sorununu anlamlandırmak için son derece uygun bir yaklaşımdır.

Araştırmanın temel araştırma sorusu, "çölyak hastası üniversite öğrencileri kampüs yaşamında sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler ve akademik süreçleri nasıl deneyimlemektedir?" şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya yanıt aramak üzere MSKÜ merkez kampüsünde öğrenim gören çölyak hastası öğrencilerle görüşülmüştür.

Araştırmanın amacı, çölyak hastası öğrencilerin kampüs yaşamı içerisindeki deneyimlerini, bu deneyimlere yükledikleri anlamları ve sosyal çevreyle kurdukları ilişkileri kendi perspektiflerinden ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çölyak tanısı almış 8 öğrenciyle yarı yapılandırılmış sorularla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma başında hedeflenen görüşmecisi sayısı 10 ile 15 arası olarak belirlenmiştir ancak gerek öğrencilerin görüşme taleplerine olumsuz dönüş yapmaları gerekse tanı almış öğrenci sayısındaki yetersizlik 8 öğrenci ile araştırmanın tamamlanması zorunluluğunu doğurmuştur. 8 öğrenci ile yapılan görüşmeler araştırmada belirlenen asgari doygunluğu sağlamıştır. Görüşülecek öğrencilerin belirlenmesinde ve iletişimin sağlanmasında üniversitenin Engelsiz Üniversite Birimi'nden, resmi yazı ile öğrencilerle iletişime geçilerek çölyak hastası olup da makalenin yazarları ile görüşmek isteyenlerin iletişime geçmesi talep edilmiştir. Öğrencilerden üç tanesi bu şekilde olumlu dönüş sağlamıştır. Bunun dışında öğrenci grupları ve sosyal medya hesapları üzerinden üç öğrenci görüşme talebine olumlu dönüş sağlamıştır. Diğer iki öğrenci ise tanıdıklar aracılığıyla görüşmeyi kabul etmişlerdir. Görüşmelerin beşi yüz yüze yapılmış, görüşme sürecinde ses kaydına izin

vermişlerdir. Üç öğrenci ise yoğun ders, sınav ve iş çalışma temposundan dolayı yazılı olarak soruları cevaplamışlardır. Araştırma için örneklem alma tekniği temelde amaçlı örnekleme alma tekniğidir. Bunun dışında kısmen kartopu örnekleme alma tekniği de kullanılmıştır.

Toplanan nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş, katılımcı ifadeleri tematik başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Bu sayede hem bireysel hem yapısal sorun alanları daha görünür hale getirilmiş, çölyak hastalığı deneyiminin toplumsal ve kültürel boyutları analiz edilmiştir. Görüşmelerin yanında gözlem tekniği ile elde edilen veriler de araştırma verilerinin yorumlanmasında kullanılmıştır.

Makalenin araştırma ve yazım süreci toplam sekiz ay sürmüştür. Araştırmanın uygulama kısmı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu – 1'nun 28.05.2025 tarih ve 69 sayılı kararı uyarınca yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem teknikleriyle toplanan veriler, titiz bir çözümleme sürecinden geçirilerek yedi ana başlık altında sınıflandırılmış ve sosyolojik bağlamda yorumlanmıştır. Aşağıdaki her başlık altında ele alınan alt konular kısaca belirtilmiştir.

4.1. Demografik ve Sosyoekonomik Durum

"Demografik ve Sosyoekonomik Durum" başlığı altında cinsiyet, yaş, medeni durum, doğum yeri ve göç durumu, ailenin eğitim ve meslek durumu, aile geliri ve ekonomik koşullar, sosyal destek yapıları incelenmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen MSKÜ merkez kampüsünde öğrenim gören çölyak hastası öğrencilere ait sosyo-demografik bilgiler aşağıdaki Tablo 1'de özetlenmiştir.

Aşağıdaki Tablo 1'de de görüldüğü üzere beş kadın, üç erkek katılımcıyla çalışma tamamlanmıştır. Araştırma katılan öğrencilerin yaşları 19 ile 37 arasında değişmektedir. Görüşülen kişiler öğrenci olup medeni durumları bekarlıdır. Öğrencilerin yedisi ailesinin yaşadığı ve doğduğu yerden gelmektedir. Sadece bir öğrencinin ailesi yurtdışından (Bulgaristan) göçle gelmiştir. Yedi öğrenci MSKÜ'ye il dışından gelmekte ve Muğla'da ailelerinden uzakta yaşamaktadırlar. Öğrencilerin beşi yurtlarda kalmaktadır. Hem ailelerinden uzakta olmaları hem de yurttan kalıyor olmaları beslenme düzenlerini olumsuz etkilemektedir.

Çölyak hastalığında ailelerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerinin hem tanı alma süreçlerinde hem de tedavi ve beslenme biçimlerinde etkili olduğu literatür taramasında bulgulanmıştır. Çölyak gibi teşhis, tedavi ve diyetin önemli olduğu süreğen bağımsızlık sistemi hastalıklarında düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının daha fazla olumsuz etkilendikleri bilinmektedir. Buna göre görüşülen öğrencilerin ebeveynlerinin en yüksek lise düzeyinde eğitim aldıkları görülmüştür, 7 ebeveyn lise, 6 ebeveyn ilkököl ve 3

ebeveyn de ortaokul mezunudur. Buna bağlı olarak ekonomik gelir düzeylerine bakıldığında 15.000 ile 70.000 arasında değiştiği görülmektedir. TÜRK-İŞ'in her ay açıkladığı dört kişilik ailenin yoksulluk ve açlık sınırı rakamlarına göre Temmuz 2025 itibariyle açlık sınırı 26.413 TL, yoksulluk sınırı ise 86.036 TL'dir. Aynı araştırmada yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması 7.850 TL, yetişkin bir kadının aylık gıda harcaması ise 6.533 TL olarak hesaplanmıştır (TÜRK-İŞ, 2025). Araştırma bulgularına göre öğrencilerin tamamı yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerden gelirken dördü açlık sınırının altında yaşayan ailelerden gelmektedir. Öğrencilerin bireysel gıda harcamaları ise TÜRK-İŞ'in tespit ettiği gıda harcamalarına yakın çıkmıştır.

Katılımcıların aile ve sosyoekonomik arka planlarına bakıldığında; kadınların büyük oranda ücretsiz ev işçisi konumunda olduğu görülmektedir. Bu rol, çölyak tanısı sonrasında hem tedaviye erişim hem de sosyal destek mekanizmaları açısından dezavantaj oluşturabilecek bir toplumsal yük niteliğindedir. Sağlık ve bakım yükünün cinsiyet temelli toplumsal beklentilere dayandığını gösteren araştırmalar, kadınların üzerine düşen ücretsiz ev içi çalışmanın ruhsal ve fiziksel refahı olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Seedat et al., 2021).

2. Tıbbi Tanı ve Aile Tarihi

Bu başlık altında tanı alma süreci ve sağlık sistemiyle ilk temas, aile içindeki genetik yatkınlık, doktor yönlendirmesi ve tıbbi bilgilendirme, çölyak derneği ve sivil toplum deneyimi incelenmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen öğrencilerin tanı alma yaşları genellikle 10'lu yaşlar olmaktadır, bir görüşmeci 1,5 yaşında bir görüşmeci de 36 yaşında tanı almıştır. Tanı alma sürecinde hem hastalıkla hem de sağlık sistemi ile tanışma deneyimlerine bakıldığında sağlık çalışanlarının hastalıkla ilgili yeterince bilgili olmadıkları, hastalığın semptomlarına karşı farklı tedaviler uyguladıkları ve bu tedavilerin de hasta çocukların hayatlarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Tanı alma süreçlerinin, çoğunlukla hastalığın semptomlarının uygulanan tedavilere rağmen bir türlü geçmemesi sebebiyle daha donanımlı hastanelere yönelmeleri sonucunda mümkün olduğu görülmüştür. Bunun olabilmesi ise çoğunlukla 1-3 yıl geçmesine sebep olmuştur.

Katılımcıların tamamına yakını, çocukluk ya da ergenlik dönemlerinde çölyak tanısı aldıklarını belirtmiştir. Tanı alma süreçlerinin çoğu rastlantısal ya da başka bir sağlık sorunu üzerinden gerçekleşmiştir. G1, çölyak tanısını diyabet tedavisi sürecinde almıştır: "... Tip1 diyabet tanısı konulmuştu. Sürekli zayıflıyordum. Kan tahlilleri yapılırca çölyak da çıktı..." (G1). G3, tanı öncesinde yaşadığı fiziksel zorlukları şu şekilde ifade etmektedir: "... Sürekli ishaldim. Midem kazanıyordu. Doktor çölyaktan şüphelendi, test istedi..." Bu tür örnekler, çölyak tanısının genellikle dolaylı sağlık kontrolleri sırasında konduğunu ve semptomların doğrudan çölyakla ilişkilendirilmesinin nadir olduğunu göstermektedir. Türkiye'de çölyak farkındalığının düşük olması, tanı sürecini geciktirmektedir (Sağlam ve Işık, 2025). Ayrıca, sağlık

sistemiyle ilk temasın niteliği ve doktorların farkındalığı, bireyin tedaviye erişimini doğrudan etkilemektedir.

Katılımcıların çoğu ailesinde çölyak hastası bulunmadığını belirtmiştir. Sadece bir katılımcı G5, baba tarafından kuzenin de çölyak olduğunu belirtmiş, bir katılımcı da anne ve kardeşinin de çölyak hastası olduğunu söylemiştir. Bu durum, çölyak hastalığının hem genetik hem çevresel faktörlerle ilişkilendirildiğini, ancak tanı sürecinde genetik testlerin rutin olarak yapılmadığını göstermektedir.

Katılımcıların çoğu, tanı sonrası doktorlardan yeterli bilgilendirme alamadıklarını ifade etmişlerdir. Bir katılımcı, "1,5 yaşındayken tanı almışım. ... tanı koymuş doktor ama 'gluten yemeyecek' deyip göndermiş. Ne yiyeceğim, nasıl yapacağım anlatılmamış..." (G4), G2 isimli katılımcı tanı sürecini şu şekilde anlatıyor "... Adıyaman'da biyopsi alınmıyordu. O yüzden beni Adana'ya sevk ettiler. Tanıyı aldıktan sonra bir doktor liste verdi bunları yiyemiyorsun diye... hepsi bu kadar, ben sonra kendim araştırdım, annem araştırdı..." G7 isimli katılımcı ise, "... Doktor kan testi sonucu çölyak olduğumu söyledi ve başka açıklama yapmadan elimde bir kâğıt ile diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyen matbu halde olan diyet listesi verdi, ayrıntılı hiçbir bilgi verilmedi..." diye ifade etmiştir yaşadıklarını. Bir başka katılımcı olan G1 ise, Diyabet Tip 1 tanısını 5 yaşında aldıktan sonra 11 yaşında çölyak tanısı almış. "... Ben şeker hastasıydım. Araştırma hastanesindeki doktor, çölyak olabilirsin dedi. Endoskopide tanı konuldu bana ... Muğla'ya gelmeden önce de 3 yıl boyunca hiçbir şikâyetim olmadı. Burada şikâyetlerim tekrar başladı ve tekrar endoskopi oldum. Tekrar tanı aldım ...". Bu tür olumsuz deneyimlere rağmen bir katılımcı "... Doktor oturdu, ayrıntılı anlattı. Gözüm korkmasın diye sakın sakın izah etti..." (G1) diyerek doktorun bu yaklaşımının kendisini çok rahatlattığını söylemiştir. Doktor yönlendirmesi, hastalığın kabullenilmesi ve diyetin sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bilgilendirme eksikliği, bireylerde korku, kaygı ve yetersizlik hissine yol açmaktadır. Bu durum depresyon, kaygı, sosyal fobi gibi zihinsel rahatsızlıklar, sosyal izolasyon ve benlik algısında değişim ile ilişkilidir (Rose & Howard, 2014). Çünkü Goffman'ın damgalanma kuramına göre, bireyler "farklılıkları" hakkında açık bilgiye sahip değilse, bu farkı sosyal ortamlarda yönetmeleri zorlaşır (Goffman, 1963). Bu durum farklılıkları olan bireyleri strese sokabilir, sosyal ilişkilerden kaçınmalarına, özgüvenlerinin düşük kalmasına, öfkeli olmalarına ve yaşadıkları sosyal, psikolojik sorunları çözme becerisi geliştirememelerine yol açabilir. Ters düşünülürse; doğru, sakın ve ayrıntılı bilgilendirme, damgayı azaltarak bireyin kendini "kontrolü elinde olan" bir hasta gibi hissetmesini sağlayabilir. Böylece birey "farklı" olmaktan ziyade, "bilgili ve güçlenmiş bir hasta" kimliği edinir.

Katılımcıların büyük bölümü çölyak derneklerinden ya hiç haberdar değildir ya da aktif olarak katılmamaktadır. Katılımcıların da ifadelerinde çıkarılabileceği gibi var olan çoğu STK ya yetersizdir ya da sürdürülebilir çalışmalar yapamamaktadır. Katılımcıların görüşlerini bu konuyla ilgili şu şekilde özetlemek mümkündür: "Yalova'da eskiden Çölyak

Derneği'ne üyeydik ama aktifliği 5-10 yıldır nedense baya duraksadı..." (G4). "...Adıyaman Çölyak Derneği'ne WhatsApp grubunda kayıtlıyım. ... üniversitede olduğum için çok aktif katılmıyorum. ... Adıyaman'daki dernekte de 9 Mayıs Dünya Çölyaklar Günü'nü kutlamışlardı. ... Glutensiz pastalar, tatlılar, börekler yapılmıştı ..." (G2). "... Tunceli'deki dernekle birlikte, Çölyak günlerinde falan belediye bize bir tane odasını veriyor, etkinlik yapıyoruz, sunum yapıyoruz. Çölyaklı bireylerin getirdiği şeylerden besleniyoruz. Elâzığ'dan getiriyoruz yapamadığımız şeyleri. Bu şekilde kaynaşıp sosyalleşiyoruz ama onun dışında bir şey yapılmıyor ..." (G3). Bu ifadeler, çölyak derneklerinin bu hastalıkla ilgili çok fazla görünür olmadığını, devlet kuruluşları tarafından fazla destek göremediğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda çölyakla ilgili STK görünürlüğünün ve etkililiğinin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle üniversite çağındaki bireyler için dijital mecralarda örgütlenmiş, genç odaklı STK'lar daha etkili olabilir.

3. Devlet ve Kurumsal Destekler

Bu başlık altında devlet yardımı ve memnuniyet düzeyi, kamu desteklerinin yeterliliği, üniversite ve yurt politikaları incelenmiştir. Çölyak hastalığı olan bireyler için devlet tarafından sağlanan yardımların (glutensiz gıda paketi veya maddi destek) katılımcıların çoğuna ya ulaşmadığı ya da yetersiz kaldığı görülmektedir. Katılımcıların bu konudaki ifadeleri şu şekildedir: "... Ben devletten herhangi bir yardım almadım. Zaten ailem durumu idare ediyor ama gluten ürünler çok pahalı..." (G3). G1 ise maddi destek aldığını fakat bunun yeterli olmadığını belirtmektedir: "... Diyabetten dolayı bir yardım bağlandı ama o da hastane, cihaz, test çubuğu derken hemen bitiyor. Glutensiz ürünler zaten çok pahalı..." (G1). "... Devletten bir destek almadım, kredi dışında. Onu da geri ödeyeceğim ... ikinci sınıftan itibaren çalıştım, bu yüzden okulum uzadı ama çalışınca param oldu, masraflarımı karşıladım. ... Glutensiz ürünlerin pahalı ve sınırlı olması sosyal hayatımı ve ruh halimi olumsuz etkiledi. ..." (G8). "... Çölyak zaten çok pahalı bir hastalık olduğu için hiçbir zaman yeterli olmayacak devletin verdiği ödenek yani 475 lira ve bizim bir paket ekmeğimiz 140 TL ki, içerisinde 8 tane dilim var. 3.5 paket ekmeğe alabiliyorum verilen ödenekle. ..." (G3).

Bunların dışında engelli raporunun da etkisiyle (ailenin ve bireyin ekonomik şartları sağlaması durumunda) verilen sosyal yardımlar da söz konusudur. G1, hem diyabet hem çölyak hastası olması nedeniyle aylık yaklaşık 3000 TL yardım aldığını belirtmektedir ancak "... Aylık 3000 TL destek geliyor ama glutensiz unun kilosu 300 TL. Bir ay yetmiyor. ..." (G1). "... Belediye üç-beş ayda bir yardım kolisi yolluyor. ... bir kutuda yirmi paket küçük yuvarlak hamburger ekmeği gibi ekmekler, bir tane tuzlu, bir tane tatlı kurabiye oluyor. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir şey..." (G3).

Bu ifadeler, sağlık ve beslenme yardımlarının nominal düzeyde var olmasına rağmen, gerçek yaşam maliyetleri karşısında anlamını yitirdiğini ortaya koymaktadır. Örneğin glutensiz un, makarna veya hazır gıdaların fiyatları, sıradan gıdalara göre 4-5 kat pahalıdır. Bu da çölyak hastalarının ekonomik açıdan

"diyet yoksulluğu" yaşamasına neden olmaktadır (Capacci, S., Leucci, A. C., & Mazzocchi, M., 2018). G8 de benzer bir şekilde destek almadığını ve başvuru sürecinden haberdar olmadığını dile getirmektedir: "... Destek almadım... Böyle bir şey olduğunu da yeni duyuyorum. Hastanede de kimse yönlendirmedi..." demiştir. Bu ifade, kamusal bilgiye ulaşım eşitsizliğini ve sosyal haklardan yararlanma konusundaki bilgi eksikliğini gözler önüne sermektedir. Burada bilgiye erişim de bir sosyal sermaye göstergesi (Bourdieu, 1986) olduğunu vurgulamak gerekir. Bu anlatılar, sosyal devlet ilkesi kapsamında sağlıkla ilişkili sosyal yardımların çölyak gibi özel ihtiyaç durumlarına cevap veremediğini göstermektedir. Sağlıkta eşitsizlik literatürü, bu tarz durumları "görünmeyen dezavantaj" (Whitehead, 1992) olarak tanımlamaktadır.

Yurt ortamında glutensiz beslenme ihtiyacının karşılanması, çoğu zaman bireysel çabayla sağlanmaktadır. G1, KYK yurdunda yaşadığı süreci şöyle aktarmaktadır: "... 2-3 ay boyunca dilekçe verdim, görüştüm. En sonunda bana özel menü çıkarmaya başladılar..." G5 ise okul kantininde glutensiz ürün talebinin görmezden gelindiğini ifade etmektedir: "... Kantinde hiçbir şey yok bana göre. Ekmek yok, atıştırmalık yok. Sadece çay içiyorum..." G7, üniversite yemekhanesinde gluten içeren yemeklerin uyarısız sunulmasından şikâyetçidir: "... Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Menüde glutenli mi değil mi yazmıyor. Mecburen dışarıdan yiyorum..." Yemekhane ve kantin, üniversite yaşamının sosyal alanlarıdır; bu alanlara katılmamak bireyin hem beslenme hakkını hem de toplumsal aidiyetini zedelemektedir. Bu durum, görünmez damgalanmanın bir biçimi olarak da okunabilir.

Bu ifadeler, üniversite ve yurtların çölyak hastası bireyler için kapsayıcı ve duyarlı politika üretmediğini göstermektedir. Bu durum, kamusal hizmetlerin engellilik perspektifinden yoksun sunulmasına örnektir. Engelli haklarına dair Birleşmiş Milletler sözleşmesine göre (2006), kamu kurumları özel diyet gereksinimi olan bireylere karşılayıcı hizmet sunmakla yükümlüdür. Çölyak hastalığı olan bireyler için devlet tarafından sağlanan yardımların (glutensiz gıda paketi veya maddi destek) katılımcıların çoğuna ya ulaşmadığı ya da yetersiz kaldığı görülmektedir.

Katılımcıların deneyimleri göstermektedir ki; devlet yardımları ya hiç ulaşmamakta ya da günlük yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Üniversite ve yurtlar, bireysel başvuru olmadıkça -ki başvuru olsa bile kolaylıkla çözüm üretilmemektedir- çölyaklı bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamamakta ve genellikle standart birey varsayımıyla hareket etmektedir. Bu yapı, "herkese eşit değil, herkese hakkına göre hizmet" ilkesinin yeterince işletilmediğini göstermektedir.

4. Beslenme Pratikleri, Mekânsal Erişim ve Gıda Erişilebilirliği

Bu başlık altında beslenme pratikleri ve diyet uyumu, glutensiz diyete geçiş süreci ve zorluklar, diyete uymama durumunda yaşanan fiziksel ve ruhsal etkiler, ailenin beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi, beslenme kültürünün dönüşümü, mekânsal erişim ve gıda erişilebilirliği, kampüs ve yurttaki

glutensiz ürün erişimi, market ve restoranlarda ürün erişimi, gıda harcamaları ve maliyet analizi incelenmiştir. Çölyak hastaları açısından beslenmenin glutensiz olması, glutensiz besinlere kolay ve ucuz ulaşılabilmesi hayati önem taşımaktadır. G1 isimli katılımcı, "... Yaklaşık 2 ay kadar uğraştım. Yurttaki, diyetisyen çok yardımcı oldu. Sizin dışınızda 3-4 kişi var dedi, Turgut Reis yurduna yerleştirelim orada size toplu glutensiz yemek çıksın diye. Ancak yurt kabul etmemiş. ... sorumluluğunuzu alamayız diye. ..." G2 isimli katılımcı yaşadığı sorunları kendi duyarlılığının ve haklarının bilincinde olmasının etkisiyle daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır:

"... Köteklideki marketlerde atıştırılacak şeyler çoğu yerde var. Bir şekilde ulaşabiliyorum ama atıştırılacaklar normal yemeğin yerini tutmadığı için yurt beni çok zorladı bu konuda. İlk zamanlarda mesela yemeği çıkartacağız diyorlardı. Her gün unuttuyorlardı ama her gün yani istisnasız. O yüzden ben idareyle de çok tartıştım, diyetisyenle de çok tartıştım. Bir tartışma kavga yaşanmadı ama kendime anlatmak isterken sinirleniyordum çünkü herkes gibi acıyordum. Yemek normalde saat dörtte hazır olması gerekiyor. Akşam dörtte yemeğimizin hazır olması gerekiyor. Diğer öğrencininki de saat dörtte hazır oluyordu. Glutensiz menü çıkartıyoruz demişlerdi. Ben gidiyordum mesela akşam beşte altıda yemek unuttuk, diyorlardı. Aşçı gitti diyorlardı. Yani sürekli sürekli böyle şeyler yaşıyordum ve aç kalıyordum ..." (G2).

Yine G2 isimli katılımcı yurttaki aşçılarla ve yurt yönetimi ile yaşadığı problemi şu şekilde aktarmıştır:

"... sonra bir iki defa bizim yemeklerimiz çok kötü çıktı. Mesela dışarıdan normalde öğrencilerin gıda getirmesi yasak, ama biz sırf bize çıksın diye un ve makarna getiriyorduk. O diğer çölyak arkadaşımınla beraber. Sırayla makarna ve un temin edip onlara veriyorduk bize yapılınsın diye ama sonra makarnalar pişmeden getirilmeye başlandı ve makarnalarımız da çok pahalı, öğrenci halimizle onu temin ediyoruz. Karşılığında da kuru bir makarna gelince hem paramız ziyan oluyor hem de aç kalıyoruz... İstemsiz sinirleniyorduk yani. Ben de direkt ustayla değil de diyetisyenle iletişime geçtim. 'pişmemiş makarna geliyor lütfen dikkat eder misiniz' diye. Sonra usta da madem 'siz benim yaptığım yemeği beğenmiyorsunuz, size bir daha yemek yok' dedi ve o gün yemek çıkarmadı. Cezalandırdı yani bizi."

G3 isimli katılımcı da okul ve yurt yönetiminin kendileri için yaptığı veya yapabileceği desteği daha olumlu bir yaklaşımla ele almak istese de sonuç pek olumlu olmamaktadır. "... Destek sağlarsınız diyorlar, ki, elinden geldiğince de yaparlar ama hiçbir zaman yeterli olmayacak. Çünkü çalışanlar bir konuda bilgili değil. Ben çölyak olmasam da yemekhaneden yiyemezdim. Çünkü ne yemekler düzgün çıkıyor ne de yeteri kadar temiz bir ortam var ..." (G3) diyerek çölyak hastası olmasa bile yemeklerin yenecek gibi olmadığını sürekli böcek çıkması, lezzetli olmaması ya da tabakların temiz olmaması sorunuyla karşılaştığından bahsetmiştir.

Çölyak hastası bireyler ailelerinin yanında bir beslenme düzeninden çıkıp üniversiteye geldiklerinde çok zorlandıklarından bahsetmişlerdir. Özellikle yemek yapmayı bilmemek ve yemek yapacak bir ortama sahip olamamak onları çok zorlamıştır. Katılımcı öğrencilerin glutensiz beslenme maliyetleri standart beslenmeye göre 4-5 kat pahalı olabilmektedir. Verdikleri bilgilere göre bir öğrencinin sadece glutensiz beslenme için aylık 6.500 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Buna karşılık devlet veya STK desteğinin ya olmadığını ya şartlarının karşılanamaz olduğunu ya da yetersiz olduğunu belirtmek gerekir. Genel olarak öğrencilerin söylediklerinden çıkan sonuç, aylık harcamalarının %80'i gıda harcamasıdır. Katılımcılardan birinin söylediği bunun için bir örnek teşkil etmektedir:

"... Belediyenin, devletin verdiği bir çölyak ödeneği var, onu alıyoruz. 475 lira. Tamamen beslenmeye gidiyor zaten. Onun dışında aldığım burslar da beslenmeye gidiyor. Ailemin bana verdiği para da beslenmeye gidiyor. Onun dışında başka para harcamıyorum. Yemek yiyorum. Bir ara çok para harcadım. Merak ettim ben neye harcadım bu kadar para diye. 14 bin lira harcamıştım. 2 bin lirası fazulü bir şeye gitmiş. 12 bin lirası tamamen yemeğe gitmişti..." (G3).

Beslenmeyle ilgili sorunlar hali hazırda yurt ve kampüs ortamlarında devam ederken öğrenciler bireysel çözümler üretmek zorunda kalmaktadır. Çoğu katılımcı tanı sonrası glutensiz diyete geçişte ciddi zorluklar yaşadığını ifade etmektedir. Bu süreç hem kültürel hem ekonomik hem de psikolojik yönleriyle çok boyutludur. "...İlk başta ne yiyip ne yemeyeceğimi bilmiyordum. Paket okuma alışkanlığı kazandım ama yine de güvenemiyordum..." (G1). G6, "... Evde ayrı yemek pişirmek zor. Mutfak ortak, bulaşık aynı süngerde yıkıyor. Çapraz bulaş hep aklımda..." diyerek aile evinde glutensiz beslenmenin neredeyse imkânsız olduğunu belirtmiştir.

Bu ifadeler, glutensiz diyete geçiş sürecinin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda aile içi örgütlenme ve yaşam mekânı düzenlemesi gerektirdiğini göstermektedir. Beck'in (1992) "risk toplumu" kavramı burada önemlidir; bireyler sağlıklarını koruyabilmek için sürekli bir risk hesaplaması yapmak zorundadır.

Diyete uymamak veya uyamamak çoğunlukla kültürel beslenme ve davranış kalıpları, ekonomik zorunluluklar, bilgi eksikliği veya sosyal baskı kaynaklıdır. Bu durum, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik etkiler doğurmaktadır. Bu konuda katılımcıların görüşleri şu şekildedir: "... Bir kere ekmekten yemiştım. Sonra midem şişti, üç gün dışarı çıkamadım..." diyen (G2) ve benzer şekilde diyeti bozduğunda yaşadığı ruhsal etkileri şöyle açıklayan G4 glutenli beslenmenin yarattığı sorunları, "... Vicdan azabı çekiyorum. Hastalığım nüksedecek diye korkuyorum. Sosyal ortamlarda 'yiyemem' demek de utandırıyor..." diyerek özetlemektedir. Bu örnekler, diyetin sadece fizyolojik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel normlara karşı sürekli bir direniş pratiği olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Goffman'ın (1963; 2008) "damgalanma" kuramı, bireyin toplumla ilişkilene biçiminin

bu tür görünmez hastalıklarla nasıl kırılganlaştığını göstermektedir.

Birçok katılımcı, ailelerinin çölyak konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir. “Annem hâlâ soruyor ‘bir lokmadan bir şey olur mu?’ diye... Onlara göre ben abartıyorum...” diyen (G5) ile “... Evde glutensiz ürün yok. Ben gidince ekme ayrı, yemek ayrı oluyor ama kimse bunu alışkanlık haline getirmedi...” diyen (G7) ailelerinin diyeti kerhen desteklediğini bu yüzden uygulamada zorluklar yaşandığını belirtmektedirler. Bu ifadeler, aile içi öğrenmenin ve sağlık okuryazarlığının sınırlı olduğunu, dolayısıyla bireyin sosyal desteğe rağmen yalnızlaştırıldığını göstermektedir.

Glutensiz diyete geçiş, katılımcıların gündelik beslenme kültürünü ve alışkanlıklarını ciddi şekilde dönüştürmektedir. G3, G6 ve G7'nin deneyimlerine dair söylemleri şu şekildedir: “... Eskiden her sabah simit yerdim. Şimdi sabah ne yiyeceğimi düşünmek bile stres...” (G3). “...Sürekli yanımda yiyecek taşımak zorundayım. Market poşetiyle geziyorum. Yurtlarda bana uygun yemek çıkmazsa aç kalırım...” (G6). “... Ailemde hamur işi hep sevilirdi. ... kendim de hüzünlü ya da mutlu olduğumda kutlamalarımın hepsinde pasta, börek, açma, simit ve bunun türevleri her daim mevcuttu. ... sıcak ekmeğe kolay ulaşmak önemliydi. Artık durum öyle değil tabii ki.” (G7). Bu dönüşüm, çölyaklı bireylerin sosyal ortamlarda görünürlüğüne artırmakta birlikte diğerlerinden “farklı” hissetmelerine neden olmaktadır. Glutensiz yaşam tarzı bir tercih değil, zorunluluk olduğunda, bireylerin toplumsal normlara uyum süreci bozulmakta, “normatif beden” anlayışı sorgulanmaktadır (Turner, 2020).

Katılımcıların ifadelerinden ve deneyimlerinden çıkan sonuç; üniversite kampüsleri ve yurtlar, çölyak hastalarının gereksinimlerine göre düzenlenmemiştir. Çoğunluğun söylemi bu yöndedir buraya iki katılımcının deneyimlerini almak yeterlidir: “... KYK'ya dilekçe verdim. Üç ay sürdü ama sonra özel menü çıktı...” (G1). “... Kampüste doğru düzgün glutensiz ürün yok. Kantinde bile, sorunca anlamıyorlar...” (G8). Çoğunlukla uzun süreli bir mücadelenin sonucunda kısmi bir düzelme olsa da bu düzelmeler de süreklilik arz etmemektedir. Bu yüzden öğrenciler standart öğrencilerden farklı olarak sürekli beslenme düzenleriyle ilgili bir mücadelenin içinde olmak zorunda kalmaktadırlar. Benzer durum kampüs dışındaki market ve restoranlar için de geçerlidir. Bu durum, mekânsal eşitsizliklerin yalnızca fiziksel değil, bilgi ve duyarlılık eşitsizliği olarak da tezahür ettiğini göstermektedir.

Katılımcıların çoğu, glutensiz ürünlerin sayıca az, fiyatça yüksek ve güvenilirlik açısından sorunlu olduğunu ifade etmektedir. “... Bir yerde glutensiz pizza yazıyordu ama sorduğumda çalışan bile ne olduğunu bilmiyordu. Güvenemedim...” (G5). “... Bir kg un 300 TL. Bir makarna paketi 160 TL. Öğrenciyiz, nasıl alalım? ...” (G6). Neredeyse tüm katılımcılar, glutensiz diyetin yüksek maliyetli olduğunu ve bu durumun akademik yaşamı dahi tehdit ettiğini belirtmektedir. “... Bir aylık KYK bursuyla sadece un alsam param bitiyor. Mecburen bazen kaçamak yapıyorum...” (G4). Bourdieu'nun şiddet kavramı üzerinden bakıldığında bu

ifadeler, ekonomik dışlanmanın çölyak hastaları üzerindeki doğrudan etkisini göstermekte ve sağlık ile sınıfsal eşitsizlik arasındaki bağlantıya işaret etmektedir. Bu durum gıda ve beslenme sistemindeki ekonomik ve sembolik şiddeti açıkça göstermektedir (Bourdieu, 2015). Glutensiz beslenmek yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve mekânsal bir ayrıcalık haline gelmektedir.

5. Çölyak Hastalığının Akademik ve Gündelik Yaşam Etkileri

Bu başlık altında çölyak hastalığının akademik başarıya etkisi, üniversiteye geçişle birlikte yaşanan değişimler, diyetin günlük rutinelere etkisi incelenmiştir. Katılımcıların çoğu, çölyak hastalığının dolaylı da olsa akademik performanslarını etkilediğini belirtmektedir. Özellikle sosyal ortamlardaki yemek organizasyonu, sürekli hissedilen açlık, enerji eksikliği gibi sorunlar, derslere odaklanmayı zorlaştırmaktadır. “... Dersten çıkıp yemek bulmak daha zor. Bazen aç kalıyorum. Başım ağrıyor, midem bulanıyor. Dersi dinleyemiyorum...” (G3). “... Sınav haftası yurttan yemek bulamazsam stres oluyorum. O yüzden dışarıdan sipariş veriyorum ama maddi yük çok...” (G4). “... Yanımda herhangi bir meyve ya da kuruyemiş getirmeyi unuttuysam o gün benim için zulüm oluyor. Çünkü hiçbir yerde atıştırmalık ya da tuzlu herhangi bir yiyecek bulamıyorum. Bu da kendi kendime sinirlenmemi sebep oluyor. ...” (G7). Her üç katılımcı çoğunluğun da ifade ettiği gibi sınav dönemlerinde beslenme kaygısının akademik başarılarını etkilediğini belirtmişlerdir. Bu ifadeler, Bourdieu'nün “habitus” kavramı üzerinden ele alındığında, öğrencilerin bedenle ilgili günlük stratejiler geliştirmeye zorlandığını ve bunun akademik başarı üzerinde baskılayıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir (Bourdieu, 1986). Glutensiz diyeti sürdürebilmek için sürekli mücadele eden öğrenciler, zihinsel enerjisinin bir kısmını bu mücadeleye ayırmak zorunda kalmaktadırlar.

Katılımcılar üniversiteye geçişle birlikte evden uzaklaşmanın hem özerklik kazandırdığını hem de sorumlulukları artırdığını belirtmektedir. Ancak çölyak gibi sürekli dikkat isteyen bir hastalığı olan bireyler için bu geçiş, diğer öğrencilerden daha stresli geçmektedir. Çoğunluğa yakın bir şekilde iki katılımcının deneyimlerine ait söylemleri şu şekildedir: “... Üniversiteye gelince her şeyi kendim öğrenmek zorunda kaldım. Evde annem yapıyordu, burada market market gezmek zorundayım...” (G6). “... Evde destek vardı. Burada her şeyi kendim çözmeliyim... Arkadaşlarım anlamıyor, ‘ye geç’ diyorlar...” (G8). Çölyak hastası bireyler üniversiteye geçtikten ve ailelerinden ayrıldıktan sonra hastalıklarına bağlı beslenme sorunlarından dolayı daha çok yalnızlık hissettiklerini dile getirmektedirler. Bu deneyimler, Arnett'in (2000) “erken yetişkinlik” tanımındaki özerklik kazanımıyla birlikte gelen kırılganlık halini desteklemektedir. Arnett'e göre bu dönem, bireylerin hem kimlik arayışlarını sürdürdüğü hem de aileden bağımsızlaşarak kendi yaşamlarını kurmaya çalıştıkları bir geçiş evresidir. Ancak çölyak gibi kronik hastalıklarla yaşayan öğrenciler açısından özerklik yalnızca bireysel özgürleşme değil, aynı zamanda sağlıklarını korumak için diyetlerini yönetme, gıda seçimlerini denetleme ve sosyal ilişkilerinde

sürekli açıklama yapma sorumluluklarını da üstlenmeyi gerektirmektedir. Bu durum, erken yetişkinlik döneminin getirdiği doğal belirsizlik ve stresin yanı sıra, çölyak hastalarının gündelik yaşamlarında daha yoğun bir kırılma ve yalnızlık hissi yaşmalarına yol açmaktadır.

Diyet, katılımcıların zaman yönetimini, sosyal ilişkilerini ve fiziksel hareketliliğini doğrudan etkilemektedir. Öğün planlama, yemek taşıma, ürün araştırma gibi günlük pratikler, diğer öğrencilerin sahip olmadığı bir "emek yoğunluğu" doğurmaktadır. Katılımcılardan bazılarının deneyimleri şu şekildedir: "... Her sabah ne yiyeceğimi hesaplıyorum. Yanıma yiyecek almadan dışarı çıkamıyorum. Spontane bir yaşamım yok..." (G1). "... Arkadaşlarla dışarı çıkacaksa önceden menüye bakmam lazım. Yoksa ben sadece su içerim..." (G7). Katılımcılar özellikle yemekli bir organizasyon varsa sosyal ortamlarda günlük rutinlerinin bozulduğunu ifade etmektedirler. Bu tür ifadeler, çölyak hastalarının gündelik yaşamda sürekli bir hazırlıklı olma hali içinde olduğunu göstermektedir. Bu durum "görünmez emek" biçiminde değerlendirilebilir. Kadın çalışmaları literatüründe sıkça geçen bu kavram (Daniels, 1987), burada sağlıkla ilgili olarak yeniden üretime uğramaktadır denilebilir. Katılımcıların tamamı, glutensiz yaşamın gündelik rutinlerini hem bireysel hem sosyal düzlemde dönüştürdüğünü; ancak üniversite ve yurt ortamlarının bu dönüşümü desteklemediğini dile getirmektedirler.

Çölyak hastalığı hasta bireyler açısından sadece sağlık değil, zaman, enerji, para ve duygusal dayanıklılık isteyen bir gündelik yaşam pratiği doğurmaktadır. Üniversite yaşamı, bu pratiklerin daha karmaşık hale geldiği bir dönem olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle çölyak hastalığının akademik performans üzerindeki etkisi doğrudan olmasa da dolaylı olarak oldukça yaygındır.

6. Toplumsal Cinsiyet ve Hastalık Deneyimi

"Toplumsal Cinsiyet ve Hastalık Deneyimi" başlığı altında kadın olmak ve hastalığın etkileri, toplumsal rollerin hastalık deneyimi üzerindeki yansımaları incelenmiştir. Katılımcılardan kadın olanlar, çölyak hastalığını deneyimlerken toplumsal cinsiyet rollerinin hastalıkla başa çıkma süreçlerini doğrudan etkilediğini belirtmişlerdir. "... Annem bana 'sen kadınsın, evlendiğinde eşin için yemek yapmayı öğrenmelisin' diyordu ... ama ben ne kendime yemek bulabiliyorum ne başkasına yapabiliyorum..." (G6). Bu ifade, geleneksel kadınlık rollerinin kadın çölyak hastalarının omuzlarına çifte yük bindirdiğini göstermektedir. Kadının hem hasta hem bakım veren rolünde olması beklentisi, çölyaklı kadın öğrencilerde ciddi bir kimlik çatışmasına neden olabilmektedir. Bourdieu'nün (2019) "erkek (eril) tahakkümü" yaklaşımıyla birlikte düşünüldüğünde, bu yapı içinde kadınlar yalnızca hasta değil, aynı zamanda toplumsal rollerini yerine getiremeyen "eksik" bireyler olarak konumlandırıldıkları söylenebilir.

"Misafirliğe gidince herkes benden çekiniyor, ne pişireceğini bilemiyor. ... Kadın olarak ben de sofraya -gelecek yemeklerin hazırlanmasına- yardım edemeyince ayıplanıyorum..." (G2).

Bu örnek, kadınların hem bakım alan hem de bakım veren rolü arasındaki gerilimde toplumsal olarak daha çok sorgulandığını göstermektedir. Kadın bedeninin sosyal alanda hem üretici hem düzenleyici konumda olması, hastalıkla birlikte kadın bireyleri kırılma yaşatabilmektedir (Turner, 1992).

Kadın katılımcılar, hastalık deneyimlerinin gündelik hayatta daha çok dikkat çektiğini ve sosyal ilişkilerde daha çok açıklama yapma zorunluluğu hissettiklerini belirtmişlerdir. "... Bir erkek arkadaşım 'bu kadar şeyle uğraşılır mı?' dedi.' Bırak diyetini, normal yaşa!' O zaman anlamam ki bu hastalıkla ilişkiler de yıpranıyor..." (G7). Bu ifade, hastalıkla ilgili toplumsal rollerin yalnızca bakım değil, duygusal emek açısından da toplumsal cinsiyetle bağlantılı olduğunu gösterir. Kadınların diyetlerini sürdürürken ilişkilerde daha fazla "anlatma, açıklama ve ikna etme" yükü üstlenmesi, toplumsal cinsiyetin ilişkilerdeki asimetric yapısını yansıtmaktadır. G8, annesiyle yaşadığı çatışmayı şöyle aktarmaktadır: "... Annem 'senin gibi nazlı değildik biz' diyor. Sürekli abarttığımı düşünüyor. Kadın olmak zaten zor, hasta kadın olmak daha da zor..." (G8) diyerek bazen toplumsal cinsiyet rollerine dair baskının en yakındaki kişiler ve kadınlar tarafından gelebildiğini göstermektedir. Bu sözler, kadınların hastalık deneyimlerinde hem geçmiş kuşak kadınların beklentileriyle hem de toplumsal normlarla karşı karşıya kaldığını gösterir. Böylece çölyak yalnızca bir fizyolojik rahatsızlık değil, aynı zamanda kadınlıkla sınırlanan bir toplumsal deneyime dönüşebilmektedir.

Bu tema altında elde edilen veriler kadın çölyak hastalarının, hastalıkla başa çıkarken yalnızca tıbbi değil, toplumsal cinsiyete bağlı beklentiler ile de mücadele ettiklerini, hastalık, kadınlık rolünü "eksik yerine getirme" algısıyla damgalandığını; bu da bireylerin özgüvenini ve toplumsal uyumunu zedeleyebilmektedir. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sağlık alanında da sürdüğünü ve yeniden üretildiğini göstermesi açısından önemlidir.

7. Sosyal İlişkiler, Dışlanma, Psikososyal Etkiler ve Duygusal Deneyimler

Bu başlık altında ise arkadaş seçimi ve beslenme ilişkisi, sosyal dışlanma, anlaşılama, damgalanma, çevrenin çölyak hastalığına tepkisi, sosyal destek ağı ve toplumsal farkındalık düzeyi, glutensiz ürün bulamama durumunda neler hissedildiği, hastalıkla ilişkili duygular (yorgunluk, yalnızlık, baskı vb.) ile geri çekilme, izolasyon ve psikolojik yük konuları incelenmiştir.

Katılımcılar, arkadaşlık ilişkilerinin büyük ölçüde beslenme etrafında şekillendiğini ve glutensiz beslenen bireylerin bu ilişkilerde dışlanma, açıklama yapma zorunluluğu ve uyum baskısı yaşadığını belirtmektedirler. "... Arkadaşlarım yemek planı yaparken bana hiç sormuyor. Çünkü 'zaten sana uygun bir şey olmaz' diye düşünüyorlar... Zamanla uzaklaştım..." (G1). "... Yemek organizasyonları hep sorun... Ben söylemeden kimse dikkat etmiyor. Bir süre sonra sadece yakın arkadaşlarla takılmaya başladım..." (G3). Bu örnekler, Goffman'ın (1963; 2008) "damgalanma" teorisinin gündelik ilişkilerde nasıl

işlediğine de örnek gösterilebilir. Glutensiz beslenen bireyler, normatif yeme davranışının dışında oldukları için sosyal ilişkilerde dışlanmakta, kendi hastalıklarını sürekli açıklamak ve başkalarının normalleşmesi için çabalamak zorunda kalmaktadırlar.

Bazı katılımcılar, arkadaş çevresinin çölyak hastalığını "abartı" olarak gördüğünü, "seçim" ya da "modaya uyma" gibi algıladığını ifade etmişlerdir. "Hastalık deyince kanser gibi bir şey sanıyorlar... Ama 'çölyak, glutensiz falan' deyince 'yeni trend de bu' gibi şaka yapıyorlar. Ciddiye alınmamak çok yıpratıyor..." (G8). "... Bir gün yurttan arkadaşlardan biri 'bir lokma ne yapar ki?' dedi. Mecburen yedim ama sonra iki gün hasta oldum. ... Anlatınca da abarttığımı söylediler..." (G6). Bu deneyimler, bireyin hastalık kimliğinin toplum tarafından inşa edilen "görünürlük" düzeyine bağlı olarak kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Görünmez ya da açıklama gerektiren hastalıklar (örneğin çölyak, fibromiyalji gibi), daha çok şüpheyle karşılanmakta, hasta bireyler "inanırlıklarını" sürekli ispatlamak zorunda kalmaktadırlar.

Katılımcılar, çevrelerinin çoğunlukla çölyak hastalığına dair bilgisiz olduğunu, kendilerinin yaşadığı sorunla empati kurmakta zorlandıklarını ifade etmektedirler. "... Çoğu kişi gluteni bilmiyor. Glutensiz deyince 'o ne, helal mi?' diye soruyorlar. Eğitilmiş insanlar bile bazen bilmiyor..." (G3). "... Ailemin dışında kimse hastalığın ne olduğunu bilmiyor. ... Sürekli baştan anlatmak çok yorucu..." (G5). Bu ifadeler, çölyak hastalığının toplumda görünürlik kazanamamış olmasının bir sonucu olarak bilgi eksikliğini, empati yoksunluğunu ve dolaylı olarak sosyal dışlanmayı (çoğunlukla geri çekilme olarak görünse de) doğurduğunu göstermektedir. Sosyal çevrenin bilgi düzeyi, hastanın sosyal uyumunu doğrudan etkileyebilmektedir.

Sınırlı sayıda katılımcı, üniversite içi kulüpler veya çölyak dernekleriyle bağlantıya geçtiğini belirtmelerine rağmen genel olarak farkındalık düzeyinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir. "... Bir çölyak kulübü olsa çok iyi olurdu. En azından birbirimizi anlardık. Ama yalnız hissediyorum..." (G8). Bu ifade, bireyin sosyal destek eksikliğinin yalnızlık ve izolasyon duygusunu artırdığını göstermektedir.

Çölyak hastası öğrenciler açısından glutensiz ve sağlıklı ürün bulamamak yalnızca fiziksel bir eksiklik değil, duygusal bir çöküntüye de neden olabilmektedir. "... Markete gidiyorum, bir şey alamadan çıkıyorum. Bazen ağlamak geliyor içimden..." (G2). "... İçeriğini okuyorum, umutlanıyorum ama içinde gluten oluyor. Bu moralimi çok bozuyor..." (G7). Bu ifadeler, kapitalist gıda sisteminin dışladığı bedenlerin nasıl duygusal olarak da örselendiğini göstermektedir. Gıda erişimi, yalnızca beslenme değil aynı zamanda 'onaylanma, güvenlik ve kendi olma' hissi ile ilişkilendirilebilir.

Katılımcıların çoğu çölyak hastalığını yönetmenin uzun vadede zihinsel yorgunluk ve yalnızlık yarattığını belirtmişlerdir. "... Yemek düşünmeden yaşamak istiyorum artık. Sürekli düşünmek, planlamak beni çok yoruyor..." (G3). "... Bazen sadece normal olmak istiyorum. ... Bu kadar dikkat etmeden

yaşamak istiyorum..." (G7). Bazı katılımcılar sosyal ortamlardan bilinçli olarak uzak durduklarını belirtmişlerdir. "... Yemek varsa gitmiyorum... Sürekli kendime 'onu yiyemezsin, bunu yiyemezsin' demekten sıkıldım..." (G1). "... Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınıyorum. ... Yine aynı açıklamaları yapmak istemiyorum..." (G6). Bu ifadeler, çölyaklı bireylerin kimlik yorgunluğu yaşadığını ve sosyal ilişkilerden geri çekilerek bir tür kendini koruma stratejisi geliştirdiğini göstermektedir. Ancak bu strateji uzun vadede yalnızlığı ve ruhsal yükü artırabilecek nitelikte olabilmektedir.

Bu tema altında yapılan analizi şu şekilde özetlemek mümkündür; sosyal çevre, çölyak hastalarının yalnızlaşmasına neden olabilmektedir. Dışlanma, damgalanma ve anlaşılma deneyimleri katılımcılarda öz saygı, güven, sosyalleşme isteği gibi duygusal kaynakları zayıflatabilmektedir. Çölyak hastalığı yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve psikososyal bir mücadele alanı olarak değerlendirilebilir.

SONUÇ

Çölyak hastası öğrencilerin yaşadığı sosyal dışlanma, yanlış anlaşılma ve damgalanma deneyimleri, Goffman'ın (1963, 2008) damga kuramı bağlamında okunabilir. Görüşmelerde katılımcıların hastalıklarını açıklama zorunluluğu hissetmeleri, sosyal ortamlardan geri çekilmeleri ve "zor birey" olarak etiketlenmeleri, Goffman'ın damgalanmış kimlik kavramsallaştırmasının güncel bir yansımasıdır. Bu bulgular, çölyak hastalığının yalnızca biyomedikal bir mesele değil, aynı zamanda sosyal kimliğin sürekli müzakere edildiği bir süreç olduğunu göstermektedir.

Bourdieu'nün (1986) sermaye ve habitus kavramları da bu araştırmanın bulgularıyla doğrudan ilişkilidir. Glutensiz ürünlerin yüksek maliyeti, ekonomik sermayesi düşük olan öğrencilerin daha yoğun biçimde "diyet yoksulluğu" yaşamasına yol açmıştır. Aileden devralınan beslenme alışkanlıkları ve kültürel sermaye düzeyi, öğrencilerin hastalıkla baş etme stratejilerini şekillendirmiştir. Böylece çölyak hastalığı, yalnızca biyolojik bir durum değil; sınıfsal eşitsizlikler, kültürel farklılıklar ve habitus aracılığıyla yeniden üretilen toplumsal bir deneyim olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırma, çölyak hastalığına sahip üniversite öğrencilerinin tanı sürecinden gündelik yaşama, akademik deneyimlerinden toplumsal ilişkilerine kadar uzanan çok boyutlu yaşam pratiklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Görüşmeler yoluyla elde edilen veriler, çölyak hastalığının yalnızca tıbbi bir olgu değil aynı zamanda ekonomik, kültürel, toplumsal yapılarla ve psikolojik süreçlerle iç içe geçmiş bir deneyim olduğunu ortaya koymuştur.

Katılımcılar, tanı alma sürecinde sağlık sisteminin yetersiz bilgilendirme ve yönlendirmesi nedeniyle hem tıbbi hem de duygusal anlamda belirsizlik yaşadıklarını belirtmiştir. Bu durum, birey bedeninin tıbbi süreçler ve söylemler içinde nasıl tanımlandığı ile gündelik yaşam pratikleri arasındaki gerilimi gözler önüne sermektedir. Aileden kaynaklı genetik geçişler hakkında bilgilendirme eksikliği ve doktorların yetersiz açıklamaları, bireyleri yalnızca hastalıkla değil bilgi eksikliğiyle

de mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Bu durum, bireyin tıbbi sistemle kurduğu ilişkide güven sorunlarına ve bireysel sorumluluk yüklenmesine neden olmaktadır (Foucault, 1976). Üniversite ortamında ise, yemekhane ve yurtlarda güvenli glutensiz gıdaya erişim eksikliği, bireylerin “sağlıklı beden” standartlarını sürdürürebilme kapasitelerini zorlamaktadır.

Katılımcıların çoğu, devletin sunduğu çölyak desteğini yetersiz bulmaktadır. Yurtlar ve üniversite yemekhanelerinde glutensiz beslenmeye dair somut politika ve uygulamaların olmamasından şikâyet etmektedirler. Bu durum, kamusal alanların “sağlıklı-standart birey” idealine göre düzenlendiğini, farklılaşan ihtiyaçlara göre esnekliğin sağlanmadığını göstermektedir. Sosyal sermayesi düşük olan öğrenciler, destek mekanizmalarına erişemediğinde yalnızlaşma ve sosyal dışlanma yaşayabilmektedirler (Giddens, 2012). Üniversitelerin çoğulculuk ve kapsayıcılık ilkelerine aykırı biçimde tek tipleştirilmiş yaşam alanları sunması, bireylerin kurumsal dışlanmasına veya geri çekilmesine neden olmaktadır.

Toplumsal cinsiyet boyutunda kadın katılımcılar, çölyak hastalığı deneyimlerinde toplumsal cinsiyet rollerinden daha fazla etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Kadın öğrencilerin hastalıkla başa çıkma sürecinde daha fazla sorumluluk ve duygusal yük taşıdığı düşünülmektedir. Kadınlara yüklenen yemek yapma, bakım verme ve uyum sağlama gibi roller, hastalık sürecinde hem baskı hem suçluluk hissi yaratmaktadır. Kadın bedeninin hem hasta hem “toplumsal sorumluluk taşıyan” bir beden olarak kurgulanması, çölyak deneyimini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu durum, toplumsal cinsiyet temelli sağlık eşitsizliklerinin yalnızca sağlık hizmetlerine erişimle değil, gündelik yaşam pratikleriyle de ilişkili olduğunu göstermektedir. Sosyal ilişkiler bağlamında ise damgalanma, anlaşılma, dışlanma ve yalnızlık hissi yaygın olarak dile getirilmiştir. Bu durum, çölyak hastalığının bireylerde hem fiziksel hem de psikososyal açıdan ciddi bir yük oluşturduğunu ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla çölyak hastalığı, bireyin yalnızca biyolojik sağlığını değil; beden sosyal anlamlarını, toplumsal aidiyet hissini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çok boyutlu bir hastalıktır.

Bu çalışmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri, çölyak hastalığının bireysel bir sağlık sorunu olmanın çok ötesinde, toplumsal yapıların eşitsizlik üreten işleyişlerini görünür kılmadır. Eğitim, sağlık, ekonomi, toplumsal cinsiyet ve sosyal ilişkiler gibi farklı düzlemlerde kurumsal körlük, bilgi eksikliği, politik yetersizlik ve kültürel duyarsızlık çölyak hastalarının yaşamlarını sınırlamaktadır. Çölyak hastalığı, katılımcıların gündelik yaşamlarını sürekli yeniden yapılandırmak zorunda kaldıkları bir sürece neden olmaktadır. Yemek hazırlamak, market seçmek, menü araştırmak gibi faaliyetler, diğer öğrenciler için sorunsuz bir rutin iken çölyak hastaları için zaman, enerji ve ekonomik kaynak gerektiren emek yoğun, stresli süreçlere dönüşmektedir. Bu durum, görünmez emek (Daniels, 1987) kavramıyla açıklanabilir: araştırmanın da gösterdiği gibi çölyaklı birey, sağlıklı kalabilmek için her gün ek bir planlama ve hazırlık yapmak zorundadır.

Bu bulgular, üniversite gibi görünürde eşitlikçi mekânlarda bile sağlık temelli ayrımcılıkların devam ettiğini; sosyal politikaların yalnızca yasal düzenlemelerle değil, kültürel farkındalık ve kurumsal yeniden yapılanma ile desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Araştırmanın bulgularına paralel olarak öncelikse çölyak hastası üniversite öğrencilerinin, sonrasında tüm çölyak hastalarının sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için çıkarabilecek öneriler şunlardır:

1.Sağlık Sistemine Yönelik Öneriler

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çölyak farkındalığı artırılmalı, tanı sürecinde hızlı ve doğru yönlendirme sağlanmalıdır.

- Tanı sonrası bireylere beslenme, ürün seçimi ve sosyal yaşamla ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılmalıdır.

- Multidisipliner bir yaklaşımla diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı desteği entegre edilmelidir.

2.Üniversitelere Yönelik Öneriler

- Üniversiteler, yemekhanelerinde ve yurt mutfaklarında çölyak hastalarına uygun, çapraz bulaş riskine karşı güvenli glutensiz menüler hazırlamalı ve bu menülerin standardizasyonu sağlanmalıdır.

- Üniversitelerde “özel beslenme gereksinimi” olan bireyler için diyetisyenler ve rehberlik servisi eşgüdüm içinde çalışmalı, öğrenciye uygun alışveriş ve alternatif beslenme alanları sunulmalıdır.

- Gıda kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle sınav kaçıran ya da derse katılamayan öğrenciler için telafi mekanizmaları geliştirilmeli, çölyak gibi görünmez engellilik halleri üniversite yönetmeliklerinde açıkça tanımlanmalıdır.

- Öğrenci kulüpleri ve sağlık birimleri iş birliğiyle “Çölyak Farkındalık Günleri” gibi etkinlikler düzenlenmeli afiş, seminer, atölye gibi uygulamalarla sosyal duyarlılık artırılmalıdır.

3.Sosyal Politikalar ve Devlet Desteklerine Yönelik Öneriler

- Glutensiz gıda desteği güncel piyasa fiyatlarına göre artırılmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK iş birliğiyle çölyak hastalarına verilen aylık gıda yardımı, günümüz piyasa koşulları göz önünde bulundurularak artırılmalıdır.

- Yerel yönetimler, glutensiz ürünlere erişimi görünür kılmalı ve denetim mekanizmalarını güçlendirmelidir. Çölyak tanısı olan bireylerin glutensiz ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için e-devlet üzerinden yerel glutensiz ürün satış yerleri ve restoranlar gösterilmeli, belediyeler bu süreci desteklemelidir.

- Gıda etiketleme standartları ve denetimleri sıkılaştırılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde “gluten içermez” ibaresi bulunan ürünleri sıkı şekilde denetlemeli, çapraz bulaş konusunda üreticiler düzenli olarak eğitilmelidir.

4. Toplumsal Farkındalık ve Sivil Toplum Etkinlikleri

- Medyada çölyak hastalarının görünürlüğü artırılmalı, toplumsal duyarlılık projeleri desteklenmelidir. Çölyak hastalarının yaşadığı gündelik zorlukları görünür kılmak amacıyla belgeseller, kamu spotları, dizilerde karakter temsilieri gibi kültürel araçlar aracılığıyla toplumsal duyarlılık oluşturulmalıdır.
- İşletmelere, kafelere, öğrenci yurtlarına ve restoranlara yönelik çölyak bilgilendirme afişleri, eğitim broşürleri hazırlanmalı, çalışanlara özel eğitim modülleri düzenlenmelidir.
- Çölyak dernekleri ve platformları, üniversite öğrencileriyle iş birliği yaparak kampüs temelli destek grupları kurmalı, bu gruplara duygusal dayanışma, ürün bilgisi paylaşımı ve sosyal etkinlikler için alan yaratılmalıdır.

KAYNAKÇA

1.Alireisoğlu, A. ve Özsoy, M. (2023). Eğitim Süreçlerinde Sağlık Problemlerinin Yönetilmesi: Çölyak Hastalığı Üzerine Bir İnceleme. *Milli Eğitim*, 52 (Sayı 240), 2681-2704.

2.Beagan, B. L., Chapman, G. E., D'Sylva, A., & Bassett, B. R. (2008). "It's Just Easier for Me to Do It": Rationalizing the family division of foodwork. *Sociology*, 42(4), 653-671. <https://doi.org/10.1177/0038038508091621>

3.Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications.

4.Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.

5.Bourdieu, P. (2019). *Eril tahakküm* (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

6.Bourdieu, P. (2015). *Pratiğin mantığı* (H. U. Tanrıöver, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık.

7.Capacci, S., Leucci, A. C., & Mazzocchi, M. (2018). There is no such thing as a (gluten-)free lunch: Higher food prices and the cost for coeliac consumers. *Economics & Human Biology*, 30, 84-91. DOI: 10.1016/j.ehb.2018.06.001

8.Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

9.Cummins, A.G. & Roberts-Thompson, I.C. (2009). Prevalence of celiac disease in the Asia-Pacific region. *Journal of Gastroenterology and Hepatology* (2), 1347-1351.

10.Dalgıç, B., Sarı, S., Baştürk, B., Ensari, A., Eğritaş, O., Bükülmez, A., ... ve Turkish Celiac Study Group. (2011). Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children. *Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG*, 106 (8), 1512-1517.

11.Dalgıç, B., Sarı, S., Bastürk, B., Ensari, A., ve Cokuğraş, F. C. (2011). Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children. *American Journal of Gastroenterology*, 106(8), 1512-1517.

12.Daniels, A. K. (1987). Invisible work. *Social Problems*, 34(5), 403-415. <https://doi.org/10.2307/800538>

13.DeVault, M. L. (1991). *Feeding the family: The social organization of caring as gendered work*. University of Chicago Press.

14.Dicke, W. (1950). *Coeliac disease. Investigations of the harmful effects of certain types of cereal on patients suffering from coeliac disease*. Utrecht University.

15.Ertekin, V., Selimoğlu, M. A., Kardaş, F., ve Aktaş, E. (2005). Prevalence of celiac disease in Turkish children. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 39(8), 689-691.

16.Etimoloji Sözlüğü. (2025). Çölyak, <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/%C3%A7%C3%B6lyak> (Erişim: 03.08.2025).

17.FAO (2006). *Food security policy brief*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

18.Foucault, M. (1976). *The birth of the clinic: An archaeology of medical perception* (A. M. Sheridan, Trans.). New York, NY: Vintage Books.

19.Giddens, A. (2012). *Sosyoloji*, (Yay. Haz.: Cemal Güzel). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

20.Giménez-Bastida J.A., Piskuła M., Zieliński H. (2015) Recent advances in development of gluten-free buckwheat products. *Trends Food Sci Technol*, 44(1), 58-65.

21.Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

22.Goffman, E. (2008). Damga. In M. Slattery, *Sosyolojide temel fikirler* (Ü. Tatlıcan, G. Demiriz, Ö. Balkız, B. Coşan ve G. Yüksel, Çev., ss.188-194). İstanbul: Sentez Yayınları.

23.Guthman, J. (2003). Fast food/organic food: Reflexive tastes and the making of "yuppie chow." *Social & Cultural Geography*, 4(1), 45-58.

24.HSGM, (2018). *Çölyak hastalığı öğretmen bilgilendirme rehberi*. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yayınları.

25.Harmancı, Ö. (2008). Erişkin yaş grubunda çölyak hastalığının klinik özellikleri [Yayınlanmamış yan dal uzmanlık tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

26.Jones, M. A., & Silver, D. (2015). "Gluten-free": The new marker of elite health. *Food, Culture & Society*, 18(2), 281-293.

27.Kautto, E., Olsson, C., Ivarsson, A., Lyon, P., Hörnell, A., Alex, L. (2017). Living with Celiac Disease: Norms of Femininity and the Complications of Everyday Life. *Science and Education Publishing*, 5 (3), 115-124.

28.Kaya, D. (2020). *Çölyak Hastaları ve Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme*, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

29.Losowsky, M. S. (2008). A history of coeliac disease. *Digestive Diseases*, 26(2), 112-120.

30.Makharia, G. K. (2014). Current and emerging therapy for celiac disease. *Frontiers in Medicine*, 1, 6.

31.Marmot, M. (2005). *The Status Syndrome: How Social Standing Affects Our Health and Longevity*. Bloomsbury Press.

32.Mearin, M.L. (2007). Celiac disease among children and adolescents. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care* 37, 86-105.

33.Özçiftçi-Ertuğral, N. (2019). Çölyak Tanılı Çocuklarda serum Ngal ve Zonulin Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Belirteçlerin Glutensiz Diyete Uyum ile İlişkinin İncelenmesi. T.C. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Denizli, Türkiye

34.Rodriguez-Almagro, J., Hernandez-Martinez, A., Luceno-Moreno, L., & Garcia-Manzanares, A. (2019). Social impact of celiac disease in women: A qualitative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20), 3942. <https://doi.org/10.3390/ijerph16203942>

35.Rose, C., & Howard, R. A. (2014). Living with coeliac disease: A grounded theory study. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 27(1), 30-40. <https://doi.org/10.1111/jhn.12062>

36.Sağlam, A. ve Işık, C. C. (2025). Çölyak hastalığı ve beslenme ilişkisi. *ABMYO Dergisi*, 20(71), 51-64. https://doi.org/10.17932/IAU.ABMYOD.2006.005/abmyod_v20i71004

- 37.Sandel, M. J. (2012). What money can't buy: The moral limits of markets. Farrar, Straus and Giroux.
- 38.Seedat, S., Rondon, M., Hanlon, C., & Othieno, C. (2021). Women's wellbeing and the burden of unpaid work. *BMJ*, 374, n1972. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1972>
- 39.Soya, S., ve Ün, C. (2014). Çölyak hastalığındaki moleküler ve genetik gelişmeler. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 57(4), 274–282.
- 40.Tatar, G., Elsurer, R., Simsek, H., et al. (2004). Screening of tissue transglutaminase antibody in healthy blood donors for celiac disease screening in the Turkish population. *Digestive Diseases and Sciences*, 49(9), 1479–1484.
- 41.Theethira, T. G., & Dennis, M. (2015). Celiac disease and the gluten-free diet: Consequences and recommendations for improvement. *Digestive Diseases*, 33(2), 175–182.
- 42.Turner, B. S. (1992). *Beden ve toplum: sosyal teoride arayışlar* (İrfan Kaya, Meryem Berrin Bulut, Çev.). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
- 43.TÜRK-İŞ. (2025). TÜRK-İŞ Temmuz 2025 açlık ve yoksulluk sınırı, <https://www.turkis.org.tr/turk-is-temmuz-2025-aclik-ve-yoksulluksiniri/>
#:~:text=D%C3%96RT%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0L%C4%B0K%20A%C4%B0LEN%C4%B0N%20AYLIK%20GIDA,AYLIK%20YA%C5%9EAMA%20MAL%C4%B0YET%C4%B0%2033.982%20TL. (Erişim: 06.08.2025).
- 44.Ün, C., ve Aydoğdu, S. (2003). Çölyak hastalığının moleküler genetik temelleri. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 46(2), 75–79.
- 45.Walker-Smith, J. A., Guandalini, S., Schmitz, J., Shmerling, D. H., & Visakorpi, J. K. (1990). Revised criteria for diagnosis of coeliac disease. *Archives of Disease in Childhood*, 65(8), 909–911. <https://doi.org/10.1136/adc.65.8.909>
- 46.Whitehead, M. (1992). The concepts and principles of equity and health. *International Journal of Health Services*, 22(3), 429–445. <https://doi.org/10.2190/986L-LHQ6-2VTE-YRRN>

Tablo 1. Örneklemin Demografik ve Sosyoekonomik Özellikleri

Görüşülen	Yaş	Cinsiyet	D. Yeri	Bölüm	Eğitim İş (Anne)	Eğitim -İş (Baba)	Aile Gelir	Kişisel Gıda Harcama	Farklı Kronik Rahatsızlık
G1	20	E	Patnos	Dil ve Konuşma Terapisi	İlkokul-Ücretsiz Ev İşçisi	İlkokul-Çiftçi	Asgari Ücret ¹		Diyabet-TİP 1, Astım
G2	24	K	Adıyaman	Moleküler Biyoloji ve Genetik	Ortaokul- Ücretsiz Ev İşçisi	Lise-Sağlık Memuru	50.000 TL		Guatr, Astım
G3	19	K	Tunceli	Sosyal Bilgiler	Ortaokul- Ücretsiz	İlkokul-Serbest	Asgari	7.000 TL	Kemik Erimesi

¹ Araştırma döneminde asgari ücret net 22.104,67 TL'dir.

DERLEME MAKALE/ REVIEW ARTICLE

				Öğretmenliği	Ev İşçisi	Meslek	Ücret		
G4	20	E	Yalova	İngilizce Mütercim ve Tercümanlık	Lise- Emekli	Ortaokul- Tır Şoförü	16.000	7.500 TL	Astım
G5	20	E	Manisa	Gastronomi ve Mutfak Sanatları	Lise- Ücretsiz Ev İşçisi	İlkokul-Esnaf	70.000 TL	6.500 TL	-
G6	19	K	Gerede	Mimarlık	Lise- Ücretsiz Ev İşçisi	Lise -Emekli	15.000 TL		-
G7	37	K	Muğla	Sosyoloji	İlkokul- Ücretsiz Ev İşçisi	Lise-Emekli	40.000 TL	10.000 TL	-
G8	23	K	Nazilli	Mimarlık	Lise- Ücretsiz Ev İşçisi	İlkokul-Esnaf	70.000 TL	8.000 TL	Egzama, Kemik erimesi